

ONA TILI DARSLARIDA METAFORANI O‘TISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

*To‘ychiyeva Zulayxo Hamroqo‘lovna,
Guliston davlat universiteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasi o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336700>

Annotatsiya: Maqolada ma’no ko‘chish turlari, metafora asosida ma’no ko‘chishi, uning mazmun mohiyati, boshqa ko‘chim turlaridan farqli va o‘xshash tomonlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, interfaol usul, pedagogik texnologiyalar, metafora, sema, semema, tasviriy vosita.

Аннотация: В статье рассматриваются типы переноса смысла, перенос смысла на основе метафор, его сущность, а также его отличия и сходства с другими типами переноса.

Ключевые слова: технология, интерактивный метод, педагогические технологии, метафора, sema, семема, образный язык.

Abstract: The article discusses the types of meaning transfer, metaphor-based meaning transfer, its essence, and its differences and similarities from other types of transfer.

Keywords: technology, interactive method, pedagogical technologies, metaphor, sema, sememe, figurative language.

Ilmiy texnika taraqqiyoti tez sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Bu taraqqiyot, albatta, ta’lim-tarbiya tizimiga ta’sir etmay qolmaydi. Yangidan-yangi muhim vazifalar, katta maqsadlar belgilanmoqdaki, bu – yetuk kadrlar tayyorlash va yosh avlodni tarbiyalash ishimizda dasturilamal hisoblanadi. Zero, buyuk islohotlar amalga oshirilayotgan O‘zbekiston sharoitida mustaqil fikrlovchi yoshlarning bo‘lishi davr taqozosidir, chunki milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashga ega bo‘lgan insonlarga jamiyat taraqqiyotini ta’minlovchi muvaffaqiyatlarga erishishga qodir bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan siyosatning bosh omillaridan biri ham teran fikrlovchi, mustaqil dunyoqarashga ega, iqtidorli shaxslarni kamol toptirish va tarbiyalashdir.

Ma’lumki, jamiyatda til kishilar o‘rtasidagi aloqaning zaruriy vositasidir. Tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib bormoqda. Til borliqni oqilona, mantiqiy bilish qurolidir. Til birliklari orqaligina bilish faoliyatida jamlash, tushunchani muhokama qilish va xulosa chiqarish jarayoni amalga oshadi. Til va nutq tafakkur bilan uzviy bog‘lanadi. Tilni o‘rganish va nutqni rivojlantirish bilan o‘quvchining fikrlash doirasi ham kengayib boradi. [1, 305]

Shunga ko‘ra maktabning vazifasi tilni kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish ko‘nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish hisoblanadi. Bunda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar muhim ro‘l o‘ynashini hayotning o‘zi ro‘y-rost ko‘rsatib turibdi. Bugun hech kimga sir emaski, darslar interfaol o‘qitish usullaridan, o‘yinli texnologiyalardan keng va samarali foydalangan holda amalga oshirilsa, o‘quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlaydi. Interfaol ta’lim asosini esa interfaol metodlar tashkil etadi.

Interfaol usul nima? An’anaviy ta’limda “nimani?, qachon?, qayerda?” muammolariga asosiy e’tibor qaratilgan bo‘lsa, zamonaviy hamkorlikka asoslangan ta’lim texnologiyalarida “qanday qilib o‘rgatish kerak?” degan muammo muhim o‘rinni egallaydi.

“Interfaol” tushunchasi ingliz tilida “interakt” (rus tilida “interaktiv”) shaklida ifodalanilib, lug‘aviy ma’nosi “inter” – o‘zaro, ikki taraflama, “akt” – harakat qilmoq, ish ko‘rmoq ma’nolarini anglatadi. O‘qituvchi interfaol metodlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning aniq ta’limiy maqsadga

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

erishishda o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarni tashkil etish, yo‘naltirish, boshqarish, nazorat qilish, tahlil qilish va xolis baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yurtimizda ta‘lim jarayoni jamiyat hayotining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib, u yosh avlodni shakllantirish va muntazam rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator muhim vazifalarga yo‘naltirilgandir. Ma‘lumki, ta‘lim jarayonida amalga oshiriladigan o‘quv biluv jarayonida o‘quvchi shaxsi kamolotini ta‘minlash ustuvor maqsad sifatida qaraladi. Binobarin, “Yangi tamoyillar asosida rivojlanayotgan ta‘lim tizimi yosh avlodni barkamol, ma‘naviy yetuk inson sifatida shakllantirishga qaratilgandir”, - deyiladi “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da.[3]

Tilimizdagi so‘zlarning juda katta qismi ko‘p ma‘nolidir, chunki kishilar o‘zining kundalik hayotida yangi paydo bo‘lgan tushunchalarning har biri uchun alohida-alohida so‘zlar qo‘llayveradigan bo‘lsa, so‘zlarning soni ko‘payib ketib, ularni xotirada saqlash mumkin bo‘lmay qolardi. Natijada tildan foydalanish ham qiyinlashib, u sekin-asta yaroqsiz holga kelib qolgan bo‘lar edi.

Ona tili o‘qitishning asosiy maqsadlaridan biri o‘quvchilarga ona tilidagi so‘zning ma‘no va mohiyatini o‘rgatishdan, so‘zni his etishga yo‘llashdan iborat. Bunda so‘z ma‘nolarini o‘zlashtirish, uni nutqda to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llash malakasining hosil qilinishi alohida o‘rin tutadi.

Metafora ancha murakkab ma‘no ko‘chish hodisasi hisoblanib, ayni zamonda ham tilshunoslar, ham adabiyotshunoslar diqqatini o‘ziga jalb etib keladi. Bu ma‘no ko‘chishga tilshunoslar ko‘p ma‘noli so‘zlardagi semema va semalarning xarakterli xususiyatlarini ochish, ko‘chma ma‘no hosil qiluvchi hodisalar tahlili nuqtayi nazaridan yondashsalar, adabiyotshunoslar esa polisemantik so‘zlardagi tasvirning turli vositalar (o‘xshatish, sifatlash, majoz istiora)ni yuzaga keltiruvchi omillar deb biladilar. Har ikkala yo‘nalishda ham maqsad bitta, u ham bo‘lsa, so‘zning ko‘p ma‘noliligi va undagi uslubiy imkoniyatlarni o‘rganishdir.

So‘zning ko‘p ma‘noliligini o‘rganish, avvalo, leksik uslubiyat uchun muhim rol o‘ynaydi. Chunki bir so‘zning o‘zida turli xil ma‘noning bo‘lishi uchun og‘zaki va yozma nutqda qo‘llashda uslubiy bo‘yog‘iga, ma‘nosiga e‘tibor berishni talab qiladi. Shu boisdan ma‘no ko‘chish ham sinonimiya, omonimiya va boshqa leksik vositalar singari hazil, mutoyiba, kulgi va turli so‘z o‘yinlarini yuzaga keltiradi. Bunday paytlarda so‘zning to‘g‘ri va ko‘chma ma‘nosi to‘qnash keladi, natijada kutilmagan yangi ma‘no hosil bo‘ladi.

Metaforaning uslubiy ahamiyati shundan iboratki, nutq jarayonida undan o‘rinli foydalanish nutqimizni ta‘sirchan va jozibali bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Metafora hosila ma‘no yuzaga kelishi hodisalarining eng faoli hisoblanadi. U tilshunoslikda qayd etilishicha, hosila ma‘no yuzaga kelishining hosil qiluvchi va hosila referentlari o‘zaro o‘xshash kelishiga asoslangan ko‘rinishidir. Bu izoh deyarli tilshunoslar tomonidan tan olingan. [2, 288]

Metafora va uning uslubiy xususiyatlarini o‘rganish jarayonida badiiy asarlardan olingan misollarni tahlil qilish o‘quvchilarni o‘ylashga, mushohada yuritishga o‘rgatadi.

1-mashq. Gaplarni o‘qing. Ma‘nosi metafora usuli bilan ko‘chgan so‘zlarni aniqlab, qanday ma‘no ifodalayotganini tushuntiring.

1. Ilm sahroda – do‘st, hayot chorrahalarida – tayanch, yolg‘iz damlarda – yo‘ldosh, baxtiyor daqiqalarda – rahbar, qayg‘uli onlarda – madadkor, odamlar orasida – zeb-ziynat deganlar. (*Hoji Abdurazzoq Yusuf*) 2. Shoh qilib qo‘ygan ishidan pushaymonlgini so‘zlab, bu jarohat o‘lgunicha ko‘ksidan ketmasligini ayt-di. („*Lochinning o‘limi“ ertagidan*) 3. Yashnagay to abad ilm-u fan, ijod. (*A. Ori-pov*) 4. Shu to‘g‘on filday uzala tushdi-yu o‘jar daryoni xippa bo‘g‘di. (*H. Nazir*) 5. Balli, bo‘tam, umringdan baraka top,– deb duo qildi. („*Dehqonbobo“ ertagidan*) 6. Quturgan dushman askarlarining suroni quloqlarni qomatga kelti-radi. (*M. Osim*)

7. Ulug‘ xalq qudrati jo‘sh urgan zamon
Olamni mahliyo aylagan diyor. (*A. Oripov*)
8. Mir Alisher na‘rasiga
Aks sado berdi jahon,
She‘riyat mulkida bo‘ldi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Shoh-u sulton o‘zbekim. (E. Vohidov)

9. Kelajagi buyuk Vatanning

Vorislari – biz o‘g‘il-qizlar. (H. Imomberdiev)

10. Marddek tursin maydonda

Yuragida qo‘r bo‘lsin. (M. A‘zam)

11. Aziz ota-onamizning qalqonimiz,

Buyuk xalqim, suyuk xalqim, bizga ishon. (A. Obidjon)

12. Har faslning o‘z xislati bor,

Har faslning o‘z fazilati.

Kumush qishdan, zumrad bahordan

Qolishmaydi kuzning ziynati. (P. Mo‘min)

13. Goh cho‘qiyman dumbuldan,

Kamchilik yo‘q ul-buldan.

Qolishmayman bulbuldan,

Shirin ovoz jo‘jaman. (A. Obidjon)

Ona tili darslarida berilgan mashqlardagi so‘zlarning o‘z va ko‘chma ma‘nolari ustida ishlanadi.

2-mashq. Ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarning ma‘nosi qaysi usulda ko‘chganini aniqlang. So‘zlarning o‘z va ko‘chma ma‘nosini tushuntiring.

1. Sidiqjon **choyni** kutmay, ishga ketdi. (A. Qahhor) 2. **Dasturxonga** qarang, mehmon. 2. **Qishloq** uyquda edi. 3. **Zal** gurullab kulib yubordi. 4. **Qodiriyni** qayta-qayta o‘qiyman. 5. Besh **qo‘l** barobar emas. 6. Ha, aytganday, kimdir **telefon qilib**, sizni so‘ragan edi. (A. Qahhor) 7. Tanchaning **olovini** oching, taqsir, badanimda qaltiroq turdi. (H. G‘ulom) 8. Hammasi sizning tegishingiz, hech kimga qaramang. Baliqni **oling**. (A. Qahhor) 9. Bugungi **savdo** yuz mingga yetdi. 10. Nodir **olmosni** olib, oynani kesa boshladi. 11. **Chiy** tutilgan ko‘chma yaslida qarqunoq bolalarining qig‘qig‘lashiga o‘xshab chaqaloqlar yig‘isi eshitilmoqda. (H. Nazir) 12. O‘choqda **tezak** miltillab yonar, qora chovgum biqir-biqir qaynardi. (S. Anorboyev) 13. Samolyotning kichkinagina zinapoyasiga bir oyog‘imni qo‘yib, eshigidan ushlagan edim, qo‘llarim **temirga** chip etib yopishib qolsa bo‘ladimi! (N. Fozilov) 14. **Matematikani** chqaringlar, – dedi o‘qituvchi. 15. **Tepadan** oftob urib turibdi. (S. Ahmad) 16. Tanasi ikki katta quloqchga sig‘maydigan bir tup sada tevarakka tangaday **oftob** tushirmaydi. (Oybek) 17. Ayam meni bundaqa **oftobda** jizg‘inak bo‘lish uchun tug‘gan emas. (Oybek) 18. Ertalab **oshda** ko‘rinmadingiz? 19. Mansur hamon indamas, **ko‘zlarini** bir nuqtadan uzmas edi. (O‘. Hoshimov) 20. Salim akaning **ko‘zi** xiralashib qolgan, shuning uchun kitobni ko‘zoynaksiz o‘qiyolmaydi. 21. Nizomiddinovning **qulog‘i** o‘tkir edi. Tevarak-atrofnii butun vujudini quloq qilib eshitar edi. (N. Safarov)

Savollar:

1. Metafora nima?

2. Metafora usulida narsa va hodisalar orasidagi qanday o‘xshashliklar asosida ma‘no ko‘chiriladi?

3. Metafora va o‘xshatishning farqi nimada?

Darslar interfaol o‘qitish usullaridan, o‘yinli texnologiyalardan keng va samarali foydalangan holda amalga oshirilsa, o‘quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollikda hal etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar yechimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlaydi. Interfaol ta‘lim asosini interfaol metodlar tashkil etadi.

Adabiyotlar:

1. K.Qosimova va boshq. “Ona tili o‘qitish metodikasi”. –T.: “Nosir” nashriyoti. 2009. B.305.

2. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. Тошкент. Мумтоз сўз. 2010. –288 Б.

3. O‘zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” // Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa konserining Bosh tahririyati, 1998.